

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЦИРКУЛЯТОРА ДЛЯ ПОЛНОДУПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ PLC

© 2025 Мовчан А., Савенко К.В., Рогожников Е.В., Коновальчиков А., Бокушин А.С.

В статье представлены результаты экспериментальных исследований макета электронного циркулятора, предназначенного для применения в полнодуплексных системах передачи данных по цепям питания. Эффективность устройства оценивалась по уровню подавления сигнала собственного передатчика на приёмном порту. При работе на согласованную нагрузку уровень подавления составил 45 дБ. В реальной сети средний уровень подавления варьировался от 8,7 до 14,6 дБ в зависимости от частоты, причем эффективность устройства росла с её увеличением. Полученные данные подтверждают потенциал использования электронных циркуляторов в PLC-системах и указывают на необходимость решения задачи широкополосного согласования с переменным импедансом сети.

Ключевые слова: электронный циркулятор, полнодуплексная связь, PLC, подавление помех, линии электропередач, OFDM, согласование импеданса.

Введение. Одной из основных задач при разработке систем передачи данных по линиям питания (PLC) является увеличение скорости передачи данных, что осложняется неблагоприятными характеристиками канала, включая высокий уровень помех и нестабильную передаточную функцию канала [1]. Традиционные подходы, основанные на частотном или временном разделении каналов, ограничивают пропускную способность и снижают эффективность использования спектра. Перспективным решением данной проблемы является применение дуплексных схем, в которых используются электронные циркуляторы для обеспечения эффективной развязки, передающего и приёмного трактов в одном частотном диапазоне. Однако эффективность таких устройств напрямую зависит от характеристик нагрузки, в качестве которой в PLC-системах выступает электрическая сеть [2].

За последние годы технология полнодуплексной передачи данных активно изучалась в контексте систем связи по линиям электропередач. Были предложены различные архитектурные решения для реализации полнодуплексных систем, включая аналоговые и цифровые методы подавления собственных помех. В работах [3-5] исследованы возможности применения однополосной полнодуплексной связи (In-Band Full-Duplex, IBFD) для увеличения пропускной способности и спектральной эффективности PLC-систем. В [6-8] предложены различные технические реализации полнодуплексных модемов.

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований макета электронного циркулятора, предназначенного для применения в полнодуплексных PLC-системах. Исследования проведены в двух режимах: при работе на согласованную нагрузку и при подключении к реальной электрической сети. Оценка эффективности устройства выполнена по уровню подавления сигнала собственного передатчика (сигнал-помеха) на приёмном порту. Полученные данные позволяют оценить практическую применимость подобных решений в условиях реальных сетей электропитания.

Экспериментальное исследование электронного циркулятора при работе на согласованную нагрузку. Для проведения экспериментальных исследований полнодуплексных PLC систем связи был разработан и изготовлен макет электронного циркулятора, принципиальная электрическая схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная электронного циркулятора

Макет электронного циркулятора имеет три сигнальных порта: первый порт J1 вход TX для сигнала передатчика; порт J2 для подключения к линии связи СН; порт J3 выход RX для подключения приемной части.

Схема разработанного макета электронного циркулятора представляет собой дифференциальный усилитель, который реализован на микросхеме U1 операционного усилителя LMN6723 и элементах цепей обратной связи. Перестраиваемое сопротивление R16 подключено к входу J1 циркулятора с одной стороны и с другой стороны к выходу циркулятора J2. Перестраиваемое сопротивление предназначено для настройки циркулятора и достижения требуемого уровня подавления сигнала-помехи.

Для проведения экспериментального исследования макета электронного циркулятора был создан испытательный стенд, структурная схема которого представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная электронного циркулятора

Экспериментальный стенд является автоматизированным и управляется с персонального компьютера из среды MatLab. Стенд осуществляет формирование отчетов широкополосного сигнала, загрузку их в генератор, сбор данных цифровым осциллографом и обработку полученных отсчетов сигнала для оценки результатов работы электронного циркулятора.

В качестве формирователя физического сигнала использовался генератор Keysight 33500B. Формирование сигнала осуществлялось в среде MatLab. Полученный массив данных загружался в генератор. При этом генерирование происходило путем циклического повтора записанного сигнала. Для обработки сигнала, полученного с выхода циркулятора, использовался осциллограф Agilent DSO-X-2002A и персональный компьютер с программной средой MatLab.

Для проведения экспериментального исследования был сформирован опорный широкополосный сигнал с модуляцией OFDM (OFDM – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов). Опорный OFDM сигнал имел 256 поднесущих, из которых по 25 поднесущих предназначены для правого и левого частотных защитных интервалов. Ширина полосы сформированного сигнала выбрана, равной 10 МГц, с несущей частотой, равной 10 МГц.

Сформированный генератором сигнал передатчика подавался на порт J1 входа TX макета циркулятора. Сформированный и прошедший циркулятор сигнал, предназначенный для линии связи, выходил с порта J2(SH) макета циркулятора. К нему была подключена активная нагрузка с сопротивлением 50 Ом. Прошедший циркулятор и подавленный сигнал передатчика (сигнал-помеха) выходил с порта J3 (RX) макета циркулятора.

На рис. 3 представлен совместный график спектральной плотности входного (а) сигнала и выходного сигнала-помехи после подавления (б).

Рис. 3. Спектральная плотность входного (а) и выходного в приемник (б) сигналов циркулятора

Исходя из полученных данных следует, что уровень подавления сигнала-помехи в экспериментальном исследовании с макетом электронного циркулятора при работе на согласованную нагрузку составил 45 дБ во всей исследуемой полосе частот.

Экспериментальное исследование электронного циркулятора при работе на несогласованное сопротивление электрической сети. Для проведения экспериментального исследования макета электронного циркулятора при работе на несогласованное сопротивление электрической сети выходной порт циркулятора был подключен через цепь развязки к реальной электрической сети. В качестве устройства развязки используется развязывающая цепь измерителя импеданса сети, описанного в [9]. Далее был сформирован широкополосный сигнал с модуляцией OFDM с шириной полосы, равной 10 МГц, и несущей частотой, равной 10 МГц.

Сформированный генератором сигнал передатчика подается на порт J1 входа ТХ макета циркулятора. С выхода порта J2, подключенного к сети через цепь развязки, сигнал поступает в электрическую сеть, с этого порта производится запись и измерение мощности сигнала, поступающего в сеть. С порта J3 производится запись и измерение остаточного сигнала-помехи. Далее записанные сигналы подвергаются обработке, при которой выполняется временная синхронизация и выделение каждого OFDM символа с последующим измерением мощности. Коэффициент подавления сигнала помехи здесь рассчитывается, как разница мощностей сигнала, поступающего в канал связи, и сигнала, поступающего с выхода циркулятора в приемную часть.

На рис. 4 представлен совместный график спектральной мощности выходного сигнала циркулятора, поступающего в сеть (а), и выходного сигнала помехи после подавления, поступающего в приемную часть (б).

Рис. 4. Спектральная плотность входного (а) и выходного (б) сигналов циркулятора с несущей частотой 10 МГц

Реальные измерения показывают частотную зависимость входного импеданса электрической сети, как описано в [10]. Это обуславливает неравномерность коэффициента подавления в зависимости от частоты, как видно на рис. 4. Также из-за постоянно изменяющегося состояния канала связи, обусловленного нестабильностью импеданса и помехами в электрической сети, полученные результаты демонстрируют значительный разброс при каждом повторном измерении. Вследствие этого для оценки стабильности работы макета циркулятора и эффективности подавления помехи на рис. 5 приводится график изменения среднего значения коэффициента подавления сигнала в зависимости от номера измеренного OFDM-символа в выборке. Данный подход позволяет проследить динамику подавления во времени и оценить устойчивость работы устройства в реальных условиях эксплуатации.

Для определения значений коэффициента подавления сигнала-помехи в большем диапазоне (от 40 кГц до 20 МГц) были проведены дополнительные измерения, в которых были сформированы сигналы с несущей частотой 5 МГц и 15 МГц. Запись сигнала осциллографом производилась выборкой, содержащей 17 OFDM символов, следующих друг за другом, что дает возможность анализировать изменение коэффициента подавления во времени.

Рис. 5. График зависимости коэффициента подавления от номера измеренного OFDM-символа в выборке для сигналов с несущей частотой 10 МГц

На рис. 6 представлен совместный график спектральной плотности выходного сигнала циркулятора, поступающего в сеть (а), и выходного сигнала помехи после подавления (б). Сигнал имеет несущую частоту 15 МГц.

Рис. 6. Спектральная плотность входного (а) и выходного (б) сигналов циркулятора с несущей частотой 15 МГц

На рис. 7 представлен график зависимости коэффициента подавления от номера символа в выборке.

Рис. 7. График зависимости коэффициента подавления от номера символа в выборке для сигналов с несущей частотой 15 МГц

На рис. 8 представлен совместный график спектральной плотности выходного сигнала циркулятора, поступающего в сеть (а), и выходного сигнала помехи после подавления, поступающего в приемную часть (б).

Рис. 8. Спектральная плотность входного (а) и выходного (б) сигналов циркулятора с несущей частотой 5 МГц

На рис. 9 представлен график зависимости коэффициента подавления от номера символа в выборке.

Рис. 9. График зависимости коэффициента подавления от номера символа в выборке для сигналов с несущей частотой 5 МГц

Далее представлена таблица 1, содержащая средние значения коэффициентов подавления и их среднеквадратических отклонений для трех участков частотного диапазона от 40 кГц до 20 МГц.

Таблица 1. Коэффициент подавления сигнала помехи в трех участках частотного диапазона

Несущая частота, МГц	Среднее значение коэффициента подавления, дБ	СКО коэффициента подавления, дБ
5	8,7	1,5
10	9,7	0,3
15	14,6	0,1

Из выше представленных результатов эксперимента по оценке подавления сигнала-помехи в трех участках частотного диапазона следует: коэффициент подавления увеличивается по ходу частотного диапазона, а его нестабильность уменьшается; преимущественно в низкочастотном диапазоне большое влияние на измерение мощностей сигналов циркулятора оказывают сетевые помехи, что отражается на оценке коэффициента подавления.

Выводы. Экспериментальные исследования макета электронного циркулятора в режиме работы на согласованную активную нагрузку сопротивлением 50 Ом показали, что уровень подавления сигнала помехи на приёмном порту достигает 45 дБ для широкополосного сигнала с полосой 10 МГц. Это свидетельствует о высокой эффективности устройства при благоприятных условиях согласования импедансов. Однако при подключении к реальной электрической сети, характеризующейся несогласованным входным сопротивлением, эффективность устройства снижается. В диапазоне частот от 5 до 15 МГц средний уровень подавления составил 9,7 дБ. Также было произведено измерение коэффициента подавления сигнала помехи и его нестабильности для сигнала с полосой 10 МГц в интервале от 40 кГц до 20 МГц.

Из результатов эксперимента следует, что коэффициент подавления увеличивается по ходу частотного диапазона от 8 дБ до 15 дБ, а его нестабильность уменьшается. В свою очередь в низкочастотном диапазоне большое влияние на измерение мощностей сигналов с циркулятора оказывают сетевые помехи, что отражается на оценке коэффициента подавления. Таким образом, разработанный электронный циркулятор демонстрирует потенциал для применения в полнодуплексных PLC-системах, особенно в частотных диапазонах выше 10 МГц. Дальнейшая работа должна быть направлена на решение задачи широкополосного согласования выходного сопротивления электронного циркулятора с входным импедансом электрической сети, а также на интеграцию устройства в состав полноценной системы передачи данных для обеспечения устойчивой связи в динамически изменяющейся среде электрической сети.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Passerini, F. Analysis of high-frequency impedance measurement techniques for power line network sensing / F. Passerini, A. M. Tonello // IEEE Sensors Journal. – 2017. – Vol. 17. – No. 23. – P. 7630-7640. – DOI 10.1109/JSEN.2017.2732737.
2. Электронный циркулятор в полнодуплексной системе связи по цепям питания / А. К. Мовчан, Е. В. Ломаков, Е. В. Рогожников [и др.] // Advances in Science and Technology: материалы LXIII международной научно-практической конференции, 15 сентября 2024 г., Москва / Научно-издательский центр Актуальность.РФ. – Москва, 2024. – С. 42–44.
3. Canete, F. J. PLC networks with in-band full-duplex relays / F. J. Canete, G. Prasad, L. Lampe // 2020 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC) / IEEE. – 2020. – P. 1–6. – DOI 10.1109/ISPLC48789.2020.9115410.
4. Prasad, G. Enhancing transmission efficiency of broadband PLC systems with in-band full duplexing / G. Prasad, L. Lampe, S. Shekhar // 2016 International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC) / IEEE. – 2016. – P. 46–51. – DOI 10.1109/ISPLC.2016.7476258.
5. Prasad, G. Digitally controlled analog cancellation for full duplex broadband power line communications / G. Prasad, L. Lampe, S. Shekhar // IEEE Transactions on Communications. – 2017. – Vol. 65. – No. 10. – P. 4419–4432. – DOI 10.1109/TCOMM.2017.2717831.
6. Prasad, G. In-band full duplex broadband power line communications / G. Prasad, L. Lampe, S. Shekhar // IEEE Transactions on Communications. – 2016. – Vol. 64. – No. 9. – P. 3915–3931. – DOI: 10.1109/TCOMM.2016.2587284.
7. Passerini, F. Adaptive hybrid circuit for enhanced echo cancellation in full duplex PLC / F. Passerini, A. M. Tonello // 2018 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC) / IEEE. – 2018. – P. 1–5. DOI: 10.1109/ISPLC.2018.8360238.
8. Passerini, F. Analog full-duplex amplify-and-forward relay for power line communication networks / F. Passerini, A. M. Tonello // IEEE Communications Letters. – 2019. – Vol. 23. – No. 4. – P. 676–679. – DOI: 10.1109/LCOMM.2019.2901480.
9. Мовчан, А. К. Схемотехника приемно-передающих трактов широкополосных PLC-систем связи / А. К. Мовчан, Э. М. Дмитриев, Е. В. Рогожников // Электронные средства и системы управления : материалы XIV Международной научно-практической конференции, 28–30 ноября 2018 г., Томск : в 2 ч. Часть 2 / В-Спектр, ТУСУР. – Томск, 2018. – С. 259–298.
10. Измерение высокочастотного импеданса электрической сети переменного тока / Е. В. Ломаков, Е. В. Рогожников, А. С. Бокушин, Н. Г. Калашникова // Электронные средства и системы управления : материалы XX Международной научно-практической конференции, 20–22 ноября 2024 г., Томск : в 2 ч. Часть 1 / В-Спектр, ТУСУР. – Томск, 2024. – С. 18–21.

Поступила в редакцию 16.09.2025 г., рекомендована к печати 15.10.2025 г.

STUDY OF AN ELECTRONIC CIRCULATOR FOR FULL-DUPLEX PLC SYSTEMS

Movchan A., Savenko K.V., Rogozhnikov E.V., Konovalchikov A., Bokushin A.S.

This paper presents the results of experimental studies of an electronic circulator prototype designed for use in full-duplex power line communication (PLC) systems. The device's performance was evaluated based on the level of transmitter signal suppression at the receive port. When operating on a matched load, the suppression level reached 45 dB. In a real network, the average suppression level varied from 8.7 dB to 14.6 dB depending on the frequency, with the device's effectiveness increasing at higher frequencies. The obtained data confirm the potential of using electronic circulators in PLC systems and highlight the need to address the challenge of broadband impedance matching with the network's variable impedance.

Keywords: electronic circulator, full-duplex communication, PLC, noise suppression, power lines, OFDM, impedance matching.

Мовчан Андрей

кандидат технических наук, доцент кафедры телевидения и управления ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»,
Российская Федерация, г. Томск.
E-mail: andrei.movchan@tusur.ru

Movchan Andrei

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Television and Control of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Russian Federation, Tomsk.

Савенко Кирилл Валерьевич

инженер кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»,
Российская Федерация, г. Томск.
E-mail: kirill.savenko@tusur.ru

Savenko Kirill Valerevich

Engineer of the Department of Telecommunications and Basic Principles of Radio Engineering Russian of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Russian Federation, Tomsk.

Рогожников Евгений Васильевич

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой телекоммуникаций и основ радиотехники ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»,
Российская Федерация, г. Томск.
E-mail: evgenii.v.rogozhnikov@tusur.ru

Rogozhnikov Evgenii Vasilevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Telecommunications and Basic Principles of Radio Engineering of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Russian Federation, Tomsk.

Коновальчиков Артём

ассистент кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»,
Российская Федерация, г. Томск.
E-mail: artem.konovalchikov@tusur.ru

Konovalchikov Artem

Assistant of the Department of Telecommunications and Basic Principles of Radio Engineering of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Russian Federation, Tomsk.

Бокушин Александр Сергеевич

лаборант кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники ФГАОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»,
Российская Федерация, г. Томск.
E-mail: aleksandr.s.bokushin@tusur.ru

Bokushin Aleksandr Sergeevich

Laboratory assistant of the Department of Telecommunications and Basic Principles of Radio Engineering of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Russian Federation, Tomsk.